

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

ESTABILIDAD DEL COLOR EN RESINAS DE NANOPARTÍCULAS Y NANOHÍBRIDAS SOMETIDAS A AGENTES CROMÓGENOS

COLOR STABILITY OF NANOPARTICLE AND NANOHYBRID RESINS SUBJECTED TO CHROMOGENS

Gabriela Sánchez Rubio¹. Andrea Sánchez Salcedo². William Ubilla Mazzini³. Otto Campos Mancero⁴

¹ Odontóloga. Especialista en Rehabilitación Oral. Universidad Andrés Bello. Chile. <https://orcid.org/0009-0000-6697-1043>

² Odontóloga. Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-7546-9215>

² Odontólogo. Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

³ Odontólogo. Magister en Investigación Clínica y Epidemiológica. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-1745-1495>

Correspondencia:

andrea.sanchezs@ug.edu.ec

Recibido: 06/10/2023

Aceptado: 04/12/2023

Publicado: 08/12/2023

RESUMEN

La nanotecnología denominada así por su tecnología de lo pequeño a lo molecular ha tenido un enfoque en las resinas compuestas haciéndolas experimentar ciertas modificaciones en su composición, logrando que posean mejores propiedades mecánicas y estéticas. El propósito de este estudio fue evaluar la estabilidad de color de dos resinas compuestas: resina nanoparticulada (Filtek Z350, 3M Espe) y resina nanohíbrida (Enamel plus HRI, Micerium), expuestas a dos bebidas diferentes, Coca – Cola y vino tinto. Se realizaron cuerpos de prueba, utilizando una matriz de acero inoxidable con 7x3 mm para cada cuerpo. Posteriormente fueron pulidos con técnica húmeda y almacenados en agua destilada a 37 ° C durante 24 hrs. Los cuerpos de prueba fueron medidos antes y después de ser sumergidos con el espectrofotómetro (Easyshade – Vita). Los cuerpos fueron almacenados en forma aleatoria en grupo de Coca- Cola y grupo de vino tinto por 24 hrs. Todos los resultados demostraron que los cuerpos presentaron alteración de color mayor a los niveles clínicamente aceptados ($\Delta E \geq 3.30$), con diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$). Se concluyó que ambas resinas presentaron alteración en su estabilidad de color, siendo la resina nanoparticulada la mas inestable y el vino tinto el cromogeno que provoca mayor tincion que la Coca-cola.

Palabras clave: Nanotecnología. Resina Compuesta. Espectrofotómetro

ABSTRACT

Nanotechnology, so called because of its small-to-molecular technology, has had a focus on composite resins, making them undergo certain modifications in their composition, achieving better mechanical and aesthetic properties. The purpose of this study was to evaluate the color stability of two composite resins: nanoparticulated resin (Filtek Z350, 3M Espe) and nanohybrid resin (Enamel plus HRI, Micerium), exposed to two different beverages, Coca-Cola and red wine. Test bodies were made, using a stainless steel matrix with 7x3 mm for each body. They were then polished with wet

technique and stored in distilled water at 37 °C for 24 hrs. The test bodies were measured before and after immersion with the spectrophotometer (Easyshade - Vita). The bodies were randomly stored in Coca-Cola group and red wine group for 24 hr. All the results showed that the carcasses presented color alteration higher than the clinically accepted levels ($\Delta E \geq 3.30$), with statistically significant differences ($p < 0.05$). It was concluded that both resins presented alteration in their color stability, being the nanoparticulated resin the most unstable and red wine the chromogen that causes greater staining than Coca-Cola.

Keywords: Nanotechnology. Composite resin. Spectrophotometer

INTRODUCCION

La industria de insumos odontológicos ha introducido múltiples materiales restauradores, siendo las resinas compuestas las que representan hoy en día el material más popular para las restauraciones estéticas, llegando a lograr la mayor naturalidad.

La odontología ha evolucionado de la mano de la tecnología llevando a cambios a los biomateriales dentales. La nanotecnología denominada así por su tecnología de lo pequeño a lo molecular ha tenido un enfoque en las resinas compuestas haciéndolas experimentar ciertas modificaciones en su composición, logrando que posean mejores propiedades mecánicas y estéticas.

Con la nanotecnología se ha desarrollado una nueva resina compuesta de nanorelleno, que se caracteriza por tener dos estructuras en su composición. Las primeras son nanopartículas que presentan una dimensión de aproximadamente 25 a 75 nm (nanómetros) y la segunda son los 'nanoclusters' de aproximadamente 0.4 – 1.4 nm.

Tenemos también las resinas o composites nanohíbridos, que significa la incorporación de nanopartículas dentro de un material microhíbrido. Las nanopartículas de dióxido de silicio (SiO_2), oscilan entre 25 a 60 nm de tamaño, y las partículas de microrelleno con un tamaño promedio de 0.7 micrones. Con ello las propiedades físicas, mecánicas y estéticas son altas, disminuyendo la contracción de polimerización. Son de consistencia suave y adhiriéndose al instrumento mínimamente. Las resinas de nanotecnología, tienen una alta resistencia al

desgaste, excelente estética, excelente textura superficial.

Reproducir la apariencia natural del diente esta en directa relación con la composición del material y su estabilidad de color. Las resinas y dientes pueden ser afectados por absorción y pigmentación extrínsecas o intrínsecas inherentes al material. El tamaño de partícula de relleno y distribución desempeñan un papel importante en la estabilidad de color, estas resinas por tener menor tamaño de partículas ayudan a lograr un mejor acabado. En la actualidad por diversas actividades diarias, las personas han aumentado la ingesta de café, o de bebidas con colorantes, y debido a esta excesiva ingesta nos lleva a pigmentaciones extrínsecas de las restauraciones realizadas.

El tiempo clínico empleado para hacer restauraciones directas, es mucho menor que el tiempo clínico que implica una buena técnica de pulido; es por ello que, en muchas ocasiones, el acabado y pulido de dichas restauraciones se lo realiza en una siguiente cita. Esto hace que exista un período en el cual el paciente y sus restauraciones estén expuestos a agentes cromógenos que pueden producir una alteración en la estabilidad de color.

Es por ello que ponemos singular importancia en verificar la estabilidad de color entre una restauración directa con resina compuesta nanoparticulada y una resina compuesta nanohíbrida, sometidas a una buena técnica de acabado y pulido puedan brindar estabilidad de color

frente a cromógenos, longevidad y resultados esperados para satisfacción de los pacientes.

ANTECEDENTES

Nasim I, Neelakantan P, Sujeer R, Subbarao CV. Color stability of microfilled, microhybrid and nanocomposite resins--an in vitro study. J Dent - January 1, 2010; 38 Suppl 2 (); e137-42¹

El objetivo del estudio fue evaluar la estabilidad del color de tres resinas compuestas en dos bebidas: Té y Pepsi, después del almacenamiento para 7 y 30 días. La medición del color se realizó utilizando espectrofotómetro de reflectancia basado en el CIE L * a * b * escala de color, indicando finalmente que todos los compuestos de resina ensayados mostraron cambio de color después de un período de 7 y 30 días. El cambio de color exhibido por los tres grupos fue significativamente diferente para las tres bebidas estudiadas, en ambos períodos de tiempo. El composite microhibrido fue el que presento un color más estable. A diferencia que el compuesto de microrrelleno descoloría más en agua destilada y Pepsi en el séptimo y trigésimo día. El nanocompuesto descoloría más en té en el séptimo y trigésimo día. Llegando a la conclusión que debe hacerse todo lo posible para minimizar la decoloración de las restauraciones de composite mediante la adopción de excelentes técnicas de pulido además se recomienda que los pacientes deban ser educados sobre la posibilidad de tinción de la restauración bajo la influencia de bebidas.

Fontes S, et al. Color stability of a nanofill composite: Effect of different immersion media. J Appl Oral Sci. 2009; 17(5):388-91²

En este estudio In vitro se evaluó la estabilidad de color de resina compuesta de nanopartícula (Filtek Z350) para la elaboración de cuerpos de prueba, todos bajo las mismas normas y estándares, siguiendo las instrucciones del fabricante, los cuales son sometidos a diferentes agentes cromógenos, controlando su pH y temperatura; café, yerba mate, zumo de uva y agua. Los cuerpos de prueba fueron sumergidos a los agentes cromógenos por cuatro horas diarias durante una semana, usando el

espectrofotómetro y reportando los siguientes cambios de color: Existe un cambio significativo en las muestras sumergidas en jugo de uva, por lo que se indica que las resinas nanohíbridas son más susceptibles a un cambio de coloración bajo este agente cromógeno, mientras que en el resto de muestras sumergidas en agentes cromógenos (café, yerba mate) no mostraron ningún cambio de color visible.

Ren YF, Feng L, Serban D, Malmstrom HS. Effects of common beverage colorants on color stability of dental composite resins: the utility of a thermocycling stain challenge model in vitro. Diario de Odontología, 2012 0701, Volumen 40, páginas E48E56³

En este estudio In vitro se evaluó la estabilidad de color de las resinas compuestas utilizando un modelo de termociclado con base en los complejos efectos del ambiente oral y del cepillado dental, se realizaron discos de resina compuesta de Filtek Supreme Ultra, TPH3 y Renamel, las mismas fueron sometidas a termociclado, el color se evaluó en el espacio de color CIELAB usando un espectrofotómetro dental CrystalEye antes y después del termociclado, y después del cepillado vigorosamente durante 3 min. Los cambios de color se compararon entre los 3 grupos mediante la prueba de Kruskal-Wallis, mostrando cambios de color estadísticamente significativas después de la exposición a las manchas, con 5,74 para FiltekSU, 3,21 para TPH3 y 2,52 para Renamel. El cambio de color fue más significativo en FiltekSU que en TPH3 y Renamel ($p < 0,05$). Después del cepillado, el color recuperó todos sus valores CIE L*a*b* originales en TPH3 y Renamel pero no tanto en FiltekSU. La segunda ronda de desafío mancha termociclado resultó en cambios de color en FiltekSU que en gran medida no pueden ser destituidos por el cepillado vigoroso.

Demostrando así que la estabilidad del color de FiltekSU es inferior a la de TPH3 y Renamel. El modelo de termociclado puede potencialmente diferenciar tinción de la superficie que se puede eliminar por el cepillado de

la verdadera decoloración del material que es refractaria a los procedimientos de higiene oral.

*S.S. Alawjali, Lui J.L. Effect of one-step polishing system on the color stability of nanocomposites. Journal of Dentistry, vol. 41, August 2013.*⁴

En este estudio se crearon 120 cuerpos de prueba de 8mm x 2mm. Se usaron 3 nanocomposites: Tetric EvoCeram, Grandio y Herculite precis. En un grupo se polimerizó la resina por debajo de unas tiras de Mylar y el otro grupo se pulió con Optrapol, One Gloss y los cepillos Occlubrush (cepillos de carburo de silicio). A estos cuerpos se los sumergieron en café y se tomó el color con espectrofotómetro, tomando el color inicial, después de un día y 7 días de estar sumergidos. Como sistema estadístico se utilizó Anova y el test de Bonferroni.

Los valores más altos de cambio de color fueron con grupos Tetric EvoCeram. Los valores de cambio de color más bajos fueron del grupo Herculite Précis. Los valores de cambio de color de las resinas con las tiras de pulido Mylar fueron los mayores cambios. Los valores más bajos de cambio de color fueron del grupo de pulido con Occlubrush.

REVISIÓN DE LITERATURA

Nanotecnología

Según Freitas R, (2011), la nano-odontología es la aplicación odontológica de la nanotecnología, que permite el uso de instrumentos de investigación útiles, nuevas vías y mecanismos avanzados de liberación de moléculas y/o medicamentos, para la reparación de tejidos dañados.⁵

La odontología tiene una gran interés por seguir investigando sobre las moléculas o materiales orgánicos llamados "biomateriales", que son elementos compatibles con el cuerpo humano que se usan para construir órganos artificiales, sistemas de rehabilitación, prótesis o para reemplazar tejidos lesionados.⁶ Asimismo, implementar la aplicación de métodos y

técnicas nanotecnológicas para encontrar alternativas terapéuticas, o la creación de estructuras nanodiseñadas.⁷

Resinas compuestas

Las resinas compuestas se han introducido en el campo de la Odontología conservadora para minimizar los defectos de las resinas acrílicas que hacia los años 40 habían reemplazado a los cementos de silicato. En 1955 Buonocore utilizó el ácido ortofosfórico para incrementar la adhesión de las resinas acrílicas en la superficie adamantina. En 1962 Bowen desarrolló el monómero del Bis-GMA, base de las modernas resinas compuestas, que supieron el inicio de la Odontología moderna.⁸

Composición química

Las resinas compuestas dentales, son una mezcla compleja de resinas polimerizables mezcladas con partículas de rellenos inorgánicos. Para unir las partículas de relleno a la matriz plástica de resina, el relleno es recubierto con silano, un agente de conexión o acoplamiento. Otros aditivos se incluyen en la formulación para facilitar la polimerización, ajustar la viscosidad y mejorar la opacidad radiográfica.⁹

Iniciadores, Inhibidores, pigmentos o colorantes y aditivos

- Iniciadores/Activadores de la polimerización, que pueden activarla por vía química o fotoquímica, como la canforoquinona (CQ), la fenilpropanodiona (PPD) o la lucerina-TPO. La CQ se halla presente en más del 90% de los materiales, en una proporción de 0,15-1%; su principal desventaja es que da un tono amarillento al material restaurador. La PPD y la lucerina obtienen resultados similares a la CQ con la ventaja de no interferir en el color de las resinas compuestas.
- Inhibidores, que evitan la polimerización prematura del material. Los más utilizados son la benzoquinona y la hidroquinona, así como los

derivados del fenol, como el P-4 metoxifenol (PMP) y el butil-fenol-triterciario (BHT).

- Pigmentos o colorantes, para lograr que el material tenga la apariencia de la estructura dental.
- Aditivos, que absorben la luz ultravioleta y mejoran la estabilidad del color. ¡Error! Marcador no definido.

Clasificación de las resinas compuestas

Con la generación de nuevas tecnologías las resinas se han ido clasificando de acuerdo al tamaño de partícula de relleno, esta clasificación fue establecida por Lutz y Phillips, determinando de esta manera los fines terapéuticos en los cuales se las va a utilizar; teniendo así una clasificación de macro relleno con partículas de 0.1 a 100 micras, resinas de microrelleno con partículas de 0.04 micras y composites híbridos que cuentan con relleno de diferentes tamaños.⁸

Resinas de Macrorelleno

Denominadas también convencionales, poseen un tamaño de partícula promedio que oscila entre 1 a 100 micras, con un 75 – 80 % en peso y un 60 – 70% en volumen. El material de relleno está principalmente conformado por cuarzo (alto desgaste del antagonista, es estético, no tiene radio opacidad), vidrio de estroncio o bario (son menos estables que el cuarzo, tienen radiopacidad).⁷ Este tipo de resinas ya no tienen uso clínico debido a su deficiencia en cuanto a su acabado superficial, produce mayor susceptibilidad a la tinción.¹⁰

Resinas de Microrelleno

Están conformadas por partículas vapores de sílice (sílice coloidal) el tamaño de partícula oscila entre 0.04 a 0.1 micras, presenta mejores propiedades estéticas que las anteriores como: mayor translucidez y una excelente capacidad de pulido; sin embargo al presentar un contenido inorgánico con un peso de 35 a 65%, limita las propiedades mecánicas del material haciéndolas menos resistentes a fuerzas de tensión y compresión, y a la vez generando mayor absorción de agua debido a su mayor contenido orgánico, al coeficiente de expansión térmica

y menor módulo de elasticidad; su indicación clínica es utilizarlas solo para el sector anterior debido a sus inferiores propiedades mecánicas y físicas.

Resinas Híbridas

Denominada así porque tiene un relleno bimodal, por una fase inorgánica de vidrios de diferente composición: micropartículas (0.04 μm) y macropartículas (1-5 μm). Se caracteriza por presentar una gama de colores amplia y una capacidad de mimetización con el tejido dentario, posee diferentes grados de opacidad, translucidez y fluorescencia, además una excelente capacidad de pulido y texturización, abrasión, desgaste, una alta resistencia a la fractura, cuenta con un coeficiente de expansión térmica similar al experimentado por el tejido dentario y baja sorción acuosa.

Su indicación clínica es versátil, es utilizada tanto para el sector anterior como para el posterior.

Resinas Nanohíbridas

Se caracteriza por la incorporación de nanopartículas (sílice pirogénico 0.04 μm) dentro de una resina microhíbrida, su composición inorgánica oscila entre 20 a 60 nm., pero la diferencia con las resinas de tecnología de nanorelleno estas no poseen nanoclusters, sin embargo tienen un microrelleno promedio de 0.7 micrones; de esta manera brindan propiedades como viscosidad, regulan la consistencia del material, dan color y radiopacidad, provee una óptima resistencia al desgaste. Una de sus limitaciones es la dificultad de pulimento, el brillo superficial conseguido se pierde con rapidez.¹¹

Resinas Nanorelleno:

Su relleno está conformado por óxido de Sílice o Zirconio de menores de 10 nm. Tiene un peso de hasta 79.5%, lo que hace que exista una menor contracción de polimerización. Este relleno se dispone en forma individual o en agrupaciones “nanoclusters” de aproximadamente 70 nm. Por su tamaño de partícula

este tipo de resina no permite el paso de la luz, es por ello que se le modificó con partículas de mayor tamaño y de esta manera lograr resultados de apariencia natural.⁸

Propiedades de las resinas compuestas

Las resinas compuestas deben cumplir diferentes parámetros para poder ser utilizados y brindar estabilidad, resistencia, estética y longevidad en el medio oral, es por ello que debe contar con las siguientes características:

- Resistencia al desgaste
- Textura superficial
- Coeficiente de expansión térmico
- Sorción acuosa y expansión higroscópica
- Resistencia a la fractura
- Resistencia a la compresión y tracción
- Resistencia a la flexión (módulo de elasticidad)
- Estabilidad de color
- Radiopacidad
- Contracción de polimerización

Resinas compuestas con base en nanotecnología que se utilizaron en el estudio

En la presente investigación in Vitro se utilizó dos resinas compuestas: nanoparticuladas (Filtek™ Z350 XT, Esmalte A2, 3M ESPE, St. Paul, MN, EE.UU.) y nanohíbridas (Enamel HRI, Esmalte UE2, Micerium SpA, Génova, Italia)

Resina Nanoparticulada Filtek™ Z350 XT; ~~Error!~~ Marcador no definido.

Restaurador Universal activado por luz visible, combina la fuerza de un híbrido, con la belleza y pulido duradero de una resina de microrelleno. Utiliza un proceso patentado que crea clústeres únicos de partículas de tamaño nanométrico. Los nanoclusters se deforman con un ritmo similar al desgaste de las matrices de resina de los alrededores durante la abrasión, lo que da lugar a que la restauración mantenga una superficie más lisa y así una mayor retención del pulido, conservando así sus propiedades físicas; disponible en un

amplio rango de colores para dentina, esmalte, cuerpo y translúcidos; en presentación de jeringas y en cápsulas monodosis. El relleno es una combinación de rellenos de sílice de 20 nm. no aglomerado/no agregado, relleno de circona de 4 a 11 nm. no aglomerado/no agregado y relleno de sílice/circona agregado compuesto de partículas de sílice de 20 nm. y de circona de 4 a 11 nm.

Las tonalidades de la dentina, esmalte y cuerpo del diente tienen un tamaño de partículas agrupadas promedio de 0.6 a 10 micras. La carga de relleno inorgánico es aproximadamente del 78.5% por peso (63.3% por volumen). La matriz orgánica contiene resinas bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA y bis-EMA. Está diseñado para polimerizarse con la exposición a una luz halógena o diodo emisor de luz (LED) con una intensidad mínima de 400 mW/cm² en el rango de 400-500 nm. durante 20 segundos.

Resina Nanohíbrida Enamel HRI²

Enamel HRI es un sistema de composite fotopolimerizable para reconstrucciones estéticas directas en clínica e indirectas en laboratorio en los sectores anteriores y posteriores (Standard ISO 4049: 2000), con base en un compuesto de esmalte patentado exclusivo, el cual es su clave para producir restauraciones de composite con aspecto natural. Enamel plus HRI tiene el mismo índice de refracción y la misma elevada luminosidad que el esmalte del diente natural. Estas características únicas necesitan una técnica de aplicación diferente a los demás esmaltes. El Esmalte UE se aplica con un grosor similar al grosor del esmalte natural, ligeramente menor que el que se tiene que restaurar. Si se aplica en capa espesa se obtendrá un efecto más blanco, mientras que, disminuyendo el grosor se intensifica la transparencia.

Abrasión y Pulido

Dentro de los procedimientos clínicos más importantes en la operatoria dental y, en general, en todas las áreas de la odontología, es el contorneado, acabado y pulido de

la superficie, la cual nos mejora el pronóstico y longevidad de nuestra restauración, la estética y la comodidad del paciente. Una superficie lisa y sin rugosidades se logra con procedimientos de acabado y pulido mediante agentes abrasivos.

Factores importantes de considerar relacionados con los sistemas abrasivos incluyen la flexibilidad del material de soporte en el que se incrusta el abrasivo, la dureza del abrasivo, la geometría de los instrumentos, la temperatura producida por el sistema, el tipo de sustrato en el que será utilizado y la forma como se emplea el sistema de abrasión y pulido.

Este acabado requiere un abordaje progresivo, creando arañazos cada vez más finos en la superficie del sustrato (restauración) eliminando los arañazos más profundos, estos pasos permitirán llegar a la tersura superficial deseada, lisa y sin imperfecciones. Por esta misma razón, este es un paso crítico en el logro de una restauración estéticamente aceptable.

El pulido es el procedimiento por el cual se obtiene lustre o brillo de una superficie, a través, de la reducción de la rugosidad y de los arañazos creados por los instrumentos de acabado obteniendo la superficie más suave y lisa posible. El objetivo del pulido es darle a la restauración un brillo similar al del esmalte, con las partículas abrasivas más pequeñas se consiguen las superficies más lisas y brillantes. Sin embargo, la velocidad para conseguir el brillo depende de la dureza y tamaño de las partículas del abrasivo y de la forma en que se realice la abrasión. Al final de este proceso, no debería haber arañazos visibles y la superficie debería estar lisa y brillante.

Color en Odontología

El color, como la forma, tiene tres dimensiones, pero ellas no son de uso general, muchos de nosotros ni siquiera conocemos sus nombres, ni sus escalas de medición.¹³

Física del color

La luz es una fuente de energía, es una radiación electromagnética de naturaleza ondulatoria. Es un tema muy versátil el tratar de establecer un color ideal y similar a los tejidos dentario, es por ello que se han establecido y han ido evolucionando diferentes parámetros, los cuales nos facilitan el trabajo.

Cuando la luz actúa sobre un objeto, parte de esta luz se dispersa y la otra se absorbe, dispersa y transmite, y otra parte se dispersa y se refleja nuevamente, esto es lo que se busca en los materiales de restauración para que puedan comportarse de la misma manera, según la situación clínica en la que nos encontremos.¹³ El color solo se puede interpretar cuando existe la presencia de una fuente emisora de luz que interactúe entre ellos, de lo que se puede concluir que el color es una interpretación individual y personal. Es importante tener claro algunos conceptos que nos ayudarán a entender este amplio tema; la luz es una forma de energía consistente en vibraciones electromagnéticas que se propagan en línea recta y en todas las direcciones mediante un movimiento ondulante, las longitudes de onda oscilan entre un máximo y un mínimo, y se mide en micrones.

Dimensión del Color

El color está conformado por varios parámetros: matiz, croma, valor de luminosidad, traslucidez y opalescencia.

- Matiz: Es la sensación por la cual observamos la longitud de onda de la luz reflejada de los objetos y que normalmente llamamos color.
- Croma: Llamado saturación, es la dimensión del color que representa el grado de pureza de un determinado matiz en particular, o también la cantidad de pigmento en una escala de matiz.
- Valor de luminosidad: Denominado también brillo o luminosidad, puede definirse como el factor que distingue los colores claros de los oscuros. Describir

la luminosidad es definir cuánta luz refleja o absorbe cada color, también en cuanto negro o blanco contiene cada color. Esto porque un color que contiene una gran cantidad de blanco refleja mucha luz y por otro lado un color con gran cantidad de negro absorbe mucha luz.

- Translucidez: Se puede definir como una situación intermedia entre el opaco que bloquea totalmente el pasaje de la luz y el transparente que permite total pasaje de la luz. Los cuerpos translúcidos permiten que pase parcialmente la luz en mayor (acercándose a transparente) o menor grado (acercándose al opaco) sin que se vean los objetos del otro lado en forma evidente.

Sistemas de Medición del color

*Espacio de color CIEL *a*b**

En este trabajo nos centramos en el espacio CIEL *a*b* y exponemos la explicación de la metodología propuesta a un problema de cambio cromático producido tras la exposición a agentes cromógenos como el vino y coca cola a composites nanohibridos y de nanorelleno. La selección adecuada del color de las resinas para asemejarlo al color natural del diente presenta grandes dificultades, porque éste color recibe influencia de varios factores como son:

- El color y sus diferentes componentes (valor, croma, saturación).
- Translucidez, fluorescencia y opalescencia.
- Transmisión y difusión de luz.
- Textura y brillo de la superficie.

Por lo tanto, el éxito para obtener una restauración estética que cumpla con los requerimientos y necesidades presentes en la estructura dental según la situación clínica, depende en gran medida de la capacidad del operador para seleccionar adecuadamente el color y las características ópticas del diente a reproducir.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio de tipo experimental In Vitro

Para la realización de esta investigación los materiales restaurativos a ser evaluados por su estabilidad del color serán: resina nanoparticulada (Filtek Z350, 3M Espe, St. Paul, MN, EE.UU.) y resina nanohíbrida (Enamel Plus HRI, Micerium)

La intervención consistirá en someter estos materiales restaurativos a tres soluciones diferentes las cuales servirán como agentes de tinción: agua destilada, vino tinto merlot y Coca-Cola®, seguido de la evaluación de la estabilidad de color 24hrs después de haber sido sometidos al cromógeno correspondiente.

Para determinar la relación entre los materiales restaurativos y las soluciones cromógenas se obtendrán 6 grupos con 38 muestras de cada uno, dando un total de 228 cuerpos de prueba, los cuales serán asignados al azar utilizando una tabla de números aleatorios. Para el cálculo del tamaño muestral se empleó el software stata, obteniendo así: un nivel de confianza asegurado del 95%, una potencia del 83.5%, una variabilidad alcanzada de 4846, y así se obtuvo un tamaño de muestra para la realización del estudio: $n = 228$.

Se evaluará la estabilidad de color y luminosidad en dos tiempos de inmersión (T_0 - 24 hrs. de inmersión en agua destilada y T_1 - después de 24 hrs. de inmersión en los diferentes cromógenos. La variable cuantitativa será los cambios en los valores de color (ΔE) y valores de luminosidad (ΔL), de CIE L a * b *.

Las muestras de resina Filtek Z350 y Enamel Plus HRI se dividirán al azar en 6 grupos: un grupo control para cada resina que se mantendrá en agua destilada y los cuatro grupos experimentales serán sumergidos a vino tinto y Coca-Cola® para cada resina respectivamente. Las muestras se mantendrán sumergidas en agua destilada a $37^\circ C \pm 1^\circ C$. y las bebidas bajo su temperatura habitual de consumo, es decir, vino tinto $\pm 22^\circ C$ y Coca-Cola® $\pm 10^\circ C$. Las temperaturas se medirán con un termómetro digital.

COMPOSITE	NANOPARTICULAS (114) Filtek Z350. 3MESPE						NANOHIBRIDAS (114) Enamel Plus HRI, Micerium																				
	AGUA (38) GC		VINO (38)		COCA COLA (38)		AGUA (38) GC		VINO (38)		COCA COLA (38)																
INTERVENCIÓN Y GRUPOS	T ₀		T ₁		T ₀		T ₁		T ₀		T ₁																
TIEMPO DE MEDICIÓN	T ₀		T ₁		T ₀		T ₁		T ₀		T ₁																
ESCALA CIE L*a*b*	L	a	b	L	a	b	L	a	b	L	a	b	L	a	b	L	a	b	L	a	b	L	a	b	L	a	b

Doscientos veinte y ocho cuerpos de prueba bajo las mismas condiciones, estandarizados con la siguiente medida: 7 mm. de diámetro por 2 mm. de espesor en un molde de plástico. Estas muestras se elaborarán mediante la inserción en un solo incremento, de la resina dentro de la cavidad del molde con una espátula para resina *American Eagle composite plastic filling No.6.* para compactar y eliminar el exceso de material de las superficies de la muestra, el molde que contiene la resina se cubrirá con una tira de poliéster durante 30 seg. con el fin de obtener una superficie plana y sin formación de burbujas.

A continuación, la tira de poliéster se retirará y se procederá a la foto activación mediante lámpara *Coltolux LED* de Coltene por 20 segundos, con una intensidad de 800 a 1400 nW/cm y a una distancia de 1mm del cuerpo de prueba, seguido de la inhibición de la capa de oxígeno mediante la foto activación de glicerina como capa superficial, finalmente, la muestra de resina se retirará de la matriz. Es importante destacar que la luz de la extremidad de la unidad de fotocurado tendrá tamaño compatible con el diámetro de los cuerpos de prueba para obtener así polimerización completa de la resina.

A continuación, los cuerpos de prueba serán sometidos a técnica de pulido húmeda bajo la siguiente estandarización:

1. Se eliminarán excesos dejando lisa la superficie con discos flexibles: Sof-Lex™ de grano grueso a baja velocidad, 8000 rpm ±1500.
2. Para el pre pulido se utilizó discos flexibles: Sof-Lex™ de grano mediano a una velocidad media por 15 a 20 segundos.
3. Seguido la pasta de pulido Prisma Gloss de Dentsply, pasta de óxido de aluminio soluble en agua, diseñada para el pulido final de restauraciones de composites, la cual se proporcionará en la rueda de fieltro (misma que

será cambiada cada 6 muestras) y sobre la superficie de la muestra a baja velocidad, aumentando ligeramente la presión y la velocidad; con un movimiento circular de pulido para un lustre final; siguiendo las instrucciones del fabricante.

Es importante aclarar que diariamente se prepararan 38 muestras con la finalidad de asegurar la calidad en la producción de los cuerpos de prueba por parte del investigador.

Los grupos serán asignados aleatoriamente de la siguiente manera:

Grupo 1

- Treinta y ocho especímenes de Filtek Z350 XT pulidos con técnica húmeda sumergidos en agua destilada

Grupo 2

- Treinta y ocho especímenes de Filtek Z350 XT pulidos con técnica húmeda sumergidos a vino tinto merlot

Grupo 3

- Treinta y ocho especímenes de Filtek Z350 XT pulidos con técnica húmeda sumergidos a Coca-Cola®.

Grupo 4

- Treinta y ocho especímenes de Enamel Plus HRI pulidos con técnica húmeda sumergidos en agua destilada

Grupo 5

· Treinta y ocho especímenes de Enamel Plus HRI pulidos con técnica húmeda sumergidos a vino tinto merlot

Grupo 6

· Treinta y ocho especímenes de Enamel Plus HRI pulidos con técnica húmeda sumergidos a Coca-Cola®.

Todos los cuerpos de prueba serán almacenados en contenedores debidamente etiquetados con marcador indeleble en su parte externa, sellados herméticamente sin exposición a la luz y al medio externo en agua destilada por 24 horas.

Una vez transcurridas las 24 hrs. se procederá a la lectura de color para evaluar la estabilidad de color y luminosidad, correspondiente al tiempo de inmersión cero (To)

Antes de la medición del color, las muestras serán enjuagadas con agua corriente durante cinco minutos y secadas con papel absorbente.

La evaluación del color, se realizará por medio de la técnica objetiva con el espectrofotómetro digital vita Easyshade (Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania), se posicionará las muestras sobre un fondo blanco para evitar los efectos de absorción potenciales en cualquiera de los parámetros de colores. Antes de cada sesión de medición, el colorímetro será calibrado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante mediante el uso de la calibración del blanco suministrado estándar.

Vita Easyshade portátil utiliza una geometría óptica de 45°/0°. El color se evaluará según el sistema de color CIE L* a * b *, en la que L* indica la luminosidad del color

RESULTADOS

Todos los análisis y figuras presentadas fueron elaboradas con el software STATA 13.0 y Excel 2010 y se consideraron como significativos valores $p < 0.05$.

En este estudio se realizaron 228 cuerpos de prueba, divididos en dos grupos: Filtek Z350 XT (resina nanoparticulada) y HRI (resina nanohibrida), ambos con 114 unidades observadas. También se subdividieron las muestras por los tipos de

(que van de 0 a 100, que significa negro a blanco); a * determina la cantidad de rojo (valores positivos) y verde (los valores negativos); b * determina la cantidad de amarillo (valores positivos) y azul (valores negativos).

El cambio de color se obtendrá a través de la ecuación de Hunter:

$$\Delta E_{ab}^* = [(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2]^{1/2},$$

mientras que, los valores de luminosidad ΔL^* se alcanzaron utilizando:

$$\Delta L^* = L^*(tx) - L^*(to),$$

donde (tx) representa el tiempo de inmersión y (to) de referencia.

Una vez registrados los datos obtenidos en la primera lectura de color, tiempo de inmersión cero (To), los cuerpos de prueba se introducirán en los agentes cromógenos, vino tinto merlot y Coca-Cola® por 24 Hrs. Como fue dicho anteriormente, una vez transcurridas las 24 hrs. se procederá a la segunda lectura de color para evaluar la estabilidad de color y luminosidad, tiempo de inmersión T1 - después de 24 hrs. de inmersión en los diferentes cromógenos, previo lavado con agua corriente durante cinco minutos y secados con papel absorbente.

Para analizar los datos se realizará el análisis descriptivo correspondiente y Análisis de varianza (ANOVA) los cuales evaluarán los efectos del agente de tinción sobre el tipo de material, incluyendo la posibilidad de interacción entre los dos factores utilizando un software estadístico (SPSS para Windows, versión 12.0.1, SPSS Inc., Chicago, IL, EE.UU.). Las medias se compararán mediante la prueba HSD de Tukey ($\alpha = 0,05$)

cromógenos, quedando con 38 cuerpos de prueba por grupo. Los cuerpos de prueba fueron sometidos a tres soluciones diferentes las cuales sirvieron como agentes de tinción: agua destilada, vino tinto merlot y Coca-Cola.

Tabla 1: Comparación del color inicial y final en clasificación CLASIC.

Resina	Cromógeno		ANTES	DESPUES	P-valor
			Fr (%)	Fr (%)	
3M	COCA	A2	38 (16.7)	27 (11.8)	0.0672
		A3	0	10 (4.4)	0.0007*
		B2	0	0	-
		B3	0	1 (0.4)	0.1696
	VINO	A2	35 (15.4)	0	0.0000*
		A3	2 (0.9)	0	0.0755
		B2	1 (0.4)	1 (0.4)	1.0000
		B3	0	6 (2.6)	0.0071*
HRI	COCA	A2	35 (15.4)	25 (11)	0.0826
		A3	1 (0.4)	13 (5.7)	0.0005*
		B2	0	0	-
		B3	2 (0.9)	0	0.0755
	VINO	A2	33 (14.5)	5 (2.2)	0.0000*
		A3	0	0	-
		B2	0	0	-
		B3	5 (2.2)	0	0.0122*

En la resina 3M (Filtex Z350 XT) en el grupo de Coca-Cola se observaron diferencias estadísticamente significativas para el color A3; mientras que en el grupo de vino se observaron diferencias estadísticamente significativas para el color A2 y B3.

En la resina HRI (Enamel plus) en el grupo de Coca-Cola se observaron diferencias estadísticamente significativas para el color A3, y en el grupo de vino se observaron diferencias estadísticamente significativas en el color A2 y B3.

Se agruparon los colores tomando como referencia los valores de luminosidad en vez de los valores cromáticos, donde se recomienda ordenar las muestras de colores de la siguiente manera, asignándole a cada una de ellas un número absoluto y así determinar el cambio de color o tonalidad en esta escala.

B1	A1	B2	D2	A2	C1	C2	D4	A3	D3	B3	A3,5	B4	C3	A4	C4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Tabla 2. Resultados MEDIOS (en números absolutos).

RESINA	CROMOGENO	ANTES	DESPUES	DIFF	IC 95%	
3M	COCA	5 (A2)	6 (C1)	1	1	2
	VINO	5 (A2)	12 (A3,5)	7	6	8
HRI	COCA	5 (A2)	6 (C1)	1	0	2
	VINO	6 (C1)	11(B3)	5	4	6

En los grupos de Coca-Cola y de vino de la resina de Filtek Z350 XT se registró el color inicial y el color final después que los cuerpos de prueba fueron sumergidos durante 24 hrs, siendo el color inicial de ambos grupos A2 (5), se observó que en el primer grupo el color final fue C1 (6), indicándonos el cambio de luminosidad de una tonalidad; para el segundo grupo se encontró mayor cambio de su luminosidad, dando un color final A3.5 (12) resultando en el cambio de 7 tonalidades.

Para los grupos de Coca-Cola y de vino de la resina HRI, se registró con el mismo procedimiento el color inicial y el color final, obteniendo como color inicial del primer grupo A2 (5), y color final C1 (6) habiendo una diferencia de una tonalidad; en el segundo grupo el color inicial fue C1 y un color final B3 (11), observándose una diferencia de 5 tonalidades.

Después de este análisis podemos ver las diferencias del grado de luminosidad de los cuerpos de prueba de las dos resinas en números absolutos, mostrando los cambios en luminosidad dependiendo de los cromógenos. Lo que nos indica que en este estudio la resina que mayor cambio tuvo fue la resina Filtek Z350 XT, siendo el vino el cromógeno que produjo más variación.

Tabla 3. Medidas descriptivas y de inferencia de los valores $L^* A^* B^*$, por tipo de composite y cromógeno.

Resina	Cromógeno	Promedio	D.E	Promedio	D.E	Promedio	D.E	p-valor	Promedio	D.E
		L_0		L_1		ΔL			Ecuación de Hunter	
3M	Agua destilada	88,16	1,88	88,62	1,91	0,46	0,84	0.2926	1,22	1,35
	Coca – cola	87,26	2,22	82,4	1,88	-4,86	1,54	0.0000	5,57	1,49
	Vino	87,46	1,98	72,99	2,53	-14,46	2,85	0.0000	15,4	3,33
HRI	Agua destilada	86,43	1,63	86,4	1,64	0,51	0,36	0.1805	0,85	0,42
	Coca – cola	85,75	2,12	84,46	2,06	-1,29	0,63	0.0086	1,79	0,93
	Vino	85,36	1,66	73,04	2,79	-12,32	2,92	0.0000	13,77	3,42
		a_0		a_1		Δa				
3M	Agua destilada	-0,008	0,45	0,008	0,58	0,016	0,32	0.8949		
	Coca – cola	0,04	0,43	1,27	0,52	1,22	0,54	0.0000		
	Vino	0,024	0,46	-0,081	1,49	-0,1	1,56	0.6792		
HRI	Agua destilada	-0,073	0,25	-0,07	0,47	5.88e ⁻¹⁰	0,27	1.0000		
	Coca – cola	0,016	0,27	0,7	0,25	0,69	0,14	0.0000		
	Vino	-0,01	0,26	2,38	0,56	2,39	0,68	0.0000		
		b_0		b_1		Δb				
3M	Agua destilada	26,83	1,23	26,89	1,54	0,062	1,52	0.8456		
	Coca – cola	26,82	1,17	24,95	1,62	-1,87	1,41	0.0000		
	Vino	27,09	1,21	25	4,99	-2,08	4,99	0.0144		
HRI	Agua destilada	26	1,09	26,52	1,12	0,52	0,43	0.0455		
	Coca – cola	26,08	0,75	26,14	1,08	0,06	1,23	0.7678		
	Vino	26,17	1,05	20,78	1,99	-5,39	2,42	0.0000		

La tabla anterior muestra los resultados medios y de desviación estándar obtenidos en los distintos subgrupos. En T_0 y en T_1 para luego calcular las diferencias y entregar un p-valor que contrasta la hipótesis de que las diferencias son igual a 0. Además, se agregan los resultados de la ecuación de hunter para cada uno de los subgrupos con las respectivas desviaciones estándar de los subgrupos con las respectivas desviaciones estándar.

El cambio de luminosidad ΔL fue significativo para las dos resinas ($p < 0.05$). Valores positivos de ΔL indican que los cuerpos de prueba serán más claros y los valores negativos nos indican que serán más oscuros; en este caso los valores ΔL de ambas resinas Filtek Z350 XT y HRI mostraron valores negativos es decir un mayor oscurecimiento.

El cambio Δa mostró valores estadísticamente significativos ($p < 0.05$) en la resina HRI frente a la acción de los dos cromógenos, mientras que en la resina Filtek Z350 XT solo hubo cambios ante la coca cola; valores negativos Δa nos indican una mayor cantidad de verde, mientras que los valores positivos Δa indican una mayor cantidad de rojo, la resina Filtek Z350 XT fue la única que mostro un valor negativo frente a la acción del vino tinto mientras que todos los demás valores fueron positivos.

El cambio Δb mostró valores estadísticamente significativos de la resina 3M en los dos grupos de cromógenos, mientras que en la resina HRI los cambios fueron en el grupo de agua destilada y vino; valores positivos Δb mayor cantidad de amarillo, mientras que los valores negativos Δb indican una mayor cantidad de azul, en la resina Filtek Z350 XT se observaron valores negativos en los grupos de cromógenos mientras que en la resina HRI solo el grupo de vino mostros valores negativos.

Gráfico 1. Escala CIE $L^*a^*b^*$ en los cuerpos de prueba en T_1 .

Gráfico 2. La figura muestra la mediana de la ecuación de Hunter para cada uno de los cromógenos y de las resinas.

Tabla 4. Resultados obtenidos para corroborar la normalidad de los datos.

Cromógeno	Resina	P-valor
AD	3M	0,0000
	HRI	0,01275
Coca Cola	3M	0,39443
	HRI	0,00001
Vino	3M	0,28582
	HRI	0,49494

En el grupo de agua destilada de las dos resinas se observaron valores anormales, (valores $p > 0.05$ indican normalidad de los datos) por la cual se utilizaron pruebas paramétricas (prueba t), mientras que en los grupos de los cromógenos se observaron valores normales, donde se realizaron pruebas de Wilcoxon.

Tabla 5. Valores medio de la ecuación de Hunter por cada cromógeno y resina, además de una prueba T para dos grupos con varianzas homogéneas.

Cromógeno	Resina	Promedio	D.E	P-valor
AD	3M	1,22	1,35	0,1069
	HRI	0,85	0,42	
Coca Cola	3M	5,57	1,5	0,0000
	HRI	1,78	0,93	
Vino	3M	15,41	0,54	0,0384
	HRI	13,77	0,55	

La tabla anterior muestra los valores medio de la ecuación de Hunter por cada cromógeno y resina, además de una prueba T para dos grupos con varianzas homogéneas. El resultado de la ecuación de Hunter en el grupo de agua destilada fue: $\Delta E = 1,22$ para la resina 3M y $\Delta E = 0,85$ para la resina HRI lo cual indica valores clínicamente aceptables ($\Delta E \leq 3,0$) según el estudio de Ruyter IE et al. ⁴² En el grupo de coca cola la resina Filtek Z350 XT mostro un valor $\Delta E = 5,57$ el cual fue clínicamente inaceptable, mientras que la resina HRI mostro un valor aceptable $\Delta E = 1,78$; en el grupo de vino las dos resinas mostraron valores clínicamente inaceptables (ΔE entre 12 -32) que se asociaron con claridad. ³

DISCUSIÓN

La estabilidad de color ha sido considerada como uno de los factores más importantes a la hora de seleccionar los materiales de resina compuesta para las restauraciones estéticas. En este estudio se evaluó el efecto de los agentes cromógenos en la estabilidad de color de 2 tipos de resinas compuestas, nanoparticuladas (Filtek Z350 XT 3M espe) y nanohíbridas (Enamel plus HRI, Micerium), mostrando mayor tinción la resina 3M ante el efecto del vino tinto y la coca-cola, en comparación con la resina HRI, siendo el vino tinto el que produjo mayor alteración en ambas resinas; habiendo concordancia con los estudios de Ertas ²⁷, Fontes ², Medeiros ²⁵.

En general las resinas compuestas están formadas por: una matriz orgánica, un relleno inorgánico y un agente de unión. Las composiciones de la matriz de resina afectan a la absorción de agua, solubilidad, hidrofiliidad y microestructuras de los materiales compuestos, que

puede dictar la estabilidad de color a largo plazo de las resinas compuestas. La mayoría de los sistemas contienen principalmente Bis-GMA (bis-fenol-A-glicidil-dimetacrilato) que tiene mayor capacidad de absorción de agua que aquellos que contienen UDMA (uretano-dimetacrilato); al agregar un monómero de TEGMA (dimetacrilato de trietilenglicol) aumenta considerablemente la capacidad de absorción de agua ³, consecuentemente una mayor pigmentación del composite como se muestra en el estudio de Mazato et al. ⁴³

La naturaleza del relleno, su modo de obtención y la cantidad incorporada determinarán en gran medida las propiedades mecánicas del material restaurador. Las partículas de relleno son incorporadas a la fase orgánica para mejorar las propiedades físico-mecánicas de la matriz orgánica, de ahí que la incorporación del mayor porcentaje de relleno posible, sea un objetivo fundamental.⁸ En nuestro estudio utilizamos resinas con

nanotecnología cuyo objetivo es reducir aún más el tamaño de las partículas de relleno, hasta alcanzar dimensiones nanométricas, a pesar que ambas resinas Filtek Z350 XT y HRI compartían la misma tecnología se observó una mala estabilidad de color en la 3m, de acuerdo con muchos estudios previos³, esto se explicaría debido a que, los productos Filtek Supreme eran propensos a las manchas y a la decoloración siendo atribuidos estos cambios a las composiciones de matriz y relleno de la misma, considerándose vulnerables debido a su mayor hidrofiliidad.

Muchos estudios sobre estabilidad de color usan métodos computarizados para ser más objetivos, siendo el espectrofotómetro uno de los más populares en el mercado, evitando así errores subjetivos en la toma de color. La escala de color CIE L* a*b* que usamos en este estudio es un método recomendado para propósitos dentales³ el cual define 3 dimensiones de medida, L*: indica la luminosidad, a*: rojo-verde y b*: amarillo – azul y el cambio de color se expresa como ΔE . El ojo humano no puede detectar valores de ΔE menores que 1,5, sin embargo, este valor es medible con el espectrofotómetro.

En este estudio valores iguales o menores $\Delta E \leq 3,30$ fueron considerados clínicamente aceptables de acuerdo al estudio de Ruyter IE et al⁴² el cual fue utilizado por muchos estudios más.^{3 44} La resina HRI mostro un valor de ΔE : 1,78 bajo el efecto del cromógeno de coca cola, la cual fue clínicamente aceptable, el vino tinto mostro valores clínicamente inaceptables para las 2 resinas: HRI ($\Delta E=13,77$) y Z350 ($\Delta E=15,41$); los grandes valores de ΔE también se asociaron con claridad con los grandes ΔL después de haber sido sumergidos al agente cromógeno³, en otros estudios se considera también que los valores altos de ΔE pueden estar influenciados por el ambiente en el cual se tomaron los registros, pues se tuvo en cuenta el color de fondo pero no se hace mención a las características de la luz ambiente⁴⁵. El grupo control (agua destilada) no mostro cambios perceptibles en el color por lo tanto valores fueron clínicamente aceptables

en ambas resinas; coincidentes a los estudios realizados sobre estabilidad de color de resinas.^{4,6}

La tinción de los composites en los diferentes medios de inmersión que usamos en este estudio como son el vino tinto y la coca cola, se justifica por la susceptibilidad del composite de absorber agua y la hidrofiliidad de la matriz de la resina, al tener la capacidad de absorción de agua se atribuye que también se pueden absorber pigmentos de bebidas y alimentos.¹ En el presente estudio el vino tinto fue el cromógeno que produjo mayor tinción en los 2 composites, mostrando diferencias estadísticamente significativas ($p= 0,0348$), al igual que en varios estudios coincidentes,^{46 47} esto se podría explicar debido a que el vino tiene un triple atacante para el esmalte como es el caso del ácido, cromógenos y taninos; el ácido tánico puede corroer el esmalte del diente permitiendo que el color se filtre en los dientes, esta acción se puede ver aumentada cuando el esmalte está debilitado o las restauraciones están porosas ya que así los pigmentos se adhieren capas más profundas en los dientes, por lo que será más difícil eliminarlas, de ahí la importancia de utilizar un medio de pulido que en este estudio fue una técnica de pulido húmeda.

El efecto de la coca cola también fue estadísticamente significativo ($p=0,000$), pero según los resultados de la ecuación de hunter fue el cromógeno que menor tinción provoco en las 2 resinas, esto se podría deber a que la mayoría de las bebidas contienen uno o más acidulantes, los más comunes son ácido fosfórico y ácido cítrico los cuales producen la desmineralización de esmalte y su consecuente erosión,⁴⁷ los procesos de desmineralización comienzan a ocurrir cuando el pH es menor a 5,5 que es el pH crítico de la hidroxiapatita (Featherstone et al.), sin embargo la capa de colorante amarillo que posee la gaseosa podría explicar por qué no se produjo mayor decoloración en comparación con el vino tinto.¹ Toda esta explicación acerca de la acción de los agentes cromógenos sobre la estabilidad de color y según los resultados obtenidos podemos decir que la resina HRI al tener el mismo índice de refracción del

esmalte y debido a que su relleno es diferente a la resina Filtek Z350 XT fue la que tuvo mayor estabilidad en el color.

Una observación interesante es que en nuestro estudio usamos el tiempo de 24 horas debido a que los mayores cambios se han observado en las 24 primeras horas, ya que en este tiempo se completa la polimerización del material en la oscuridad,^{4,5} mientras que en la mayoría de estudios se emplean tiempos mayores.^{3, 4,8}

Los estudios in vitro tienen la limitante que solo simulan las condiciones orales y presentan por lo tanto carencia de las funciones de la saliva y los microorganismos orales. Este tipo de estudios se enfocan en los efectos que producen las bebidas usadas y no representan todas las bebidas a las que están expuestas las restauraciones de la resina en el ambiente oral.

Los resultados de este estudio al igual que otros estudios de este mismo tipo, corroboran la confianza de medición con el sistema CIE L* a* b*.

CONCLUSIONES

Se puede concluir en este estudio:

- Ambas resinas presentaron alteración en la

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

¹ Nasim I, Neelakantan P, Sujeer R, Subbarao CV. Color stability of microfilled, microhybrid and nanocomposite resins--an in vitro study. *J Dent - January 1, 2010; 38 Suppl 2; e137-42*

² Fontes ST, Fernández MR, de Moura CM, Meireles SS. Color stability of a nanofill composite: effect of different immersion media. *J Appl Oral Sci - September 1, 2009; 17 (5); 388-91*

³ Ren YF, Feng L, Serban D, Malmstrom HS. Effects of common beverage colorants on color stability of dental composite resins: the utility of a thermocycling stain challenge model in vitro. *Diario de Odontología, 2012 0701, Volumen 40, páginas E48E56*

estabilidad de color frente a los dos cromógenos a los que fueron expuestos.

- La resina nanohíbrida (HRI) presentó cambios de color menores en comparación a la resina nanoparticulada (Filtek Z350 XT).
- El vino tinto fue el cromógeno que provocó mayores cambios perceptibles que la Coca-Cola.

RECOMENDACIONES

- Utilizar un fondo de color gris ya que este es considerado un color neutro dentro del sistema CIE L* a* b*.
- Incluir un procedimiento de limpieza de la superficie ya sea por ultrasonidos o cepillado, debido a que la mayor cantidad de colorantes absorbidos pueden eliminarse.
- Realizar un estudio "In Vivo" considerando así la acción de la saliva y los microorganismos orales que podrían tener influencia en la estabilidad de color de las restauraciones.
- Medir los cuerpos de prueba con un calibrador digital para así lograr homogenización de los mismos.

⁴ Alawjali S, Lui J. Effect of one-step polishing system on the color stability of nanocomposites. *J Dent. 2013 August; 41 (Suppl 3): e53-e61.*

⁵ Freitas RA. Nanodentistry. *J American Dental Association 2011; 131:1559-66.*

⁶ Williams D. The relationship between biomaterials and nanotechnology. *Biomaterials 2008; 29:1737- 1738.*

⁷ Martínez H.R, Abdala H.M, Treviño E, Garza G, Pozas A, Rivera. Application of nanotechnology in dentistry: Nano-Dentistry. *Rev. CES Odont. 2011; 24(2)87-91*

⁸ Hervás A, Martínez MA, Cabanes J, Barjau A, Fos P. Composite resins. A review of the materials and clinical

indications. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2006; 11:E215-20.

⁹ Chan K, Mai Y, Kim H, Tong K, Desmond J, Hsiao M. Review: Resin Composite Fillings. Materials, 2010; 3: 1228-43

¹⁰ Phillips, R. Avery, D. Mehra, R. Swatz, M. McCone, R. Observations on a composite resin for class II restorations: Three-years report. J. Prost. Dent. (1973); 30(6):891-897.

¹¹ Bayne, C. Perspective our future in restorative dental materials. J. Esthetic Dent; (2000); 12:175-183

¹² Perfil técnico del producto Enamel HRi, Esmalte, Micerium SpA, Génova, Italia.

¹³ Lafuente, D. Física del Color y su utilidad en Odontología. Rev. Cient. Odontol., 2008:4(1)

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo